

The Virtual Educational Observatory (VEO) Project

VEO-Report 2

Das erweiterte Potenzial von Bildungsdaten: Datensichtbarkeit

Marcel Hanselmann, Prof. David H. Schiller
Januar 2025

Einführung

Die Sichtbarkeit von Bildungsdaten ist eine Grundvoraussetzung, um wissenschaftliche Bildungsforschung und effizientes Bildungsmonitoring betreiben zu können. Sie ermöglicht es Forschenden, bestehende Datenquellen gezielt zu identifizieren und für ihre Analysen zu nutzen. Ohne differenzierte Sucheinstiege bleibt das Auffinden wertvoller Informationen limitiert, was die Durchführung fundierter Forschungsprojekte erschwert und ineffizient macht. Bildungsdaten bieten einen unverzichtbaren Einblick in Lernprozesse, institutionelle Strukturen und Bildungsergebnisse, die es ermöglichen, wissenschaftlich fundierte Antworten auf die drängenden Fragen der Bildungspolitik und -praxis zu entwickeln.

Die konsequente Anwendung der FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) wird dabei zunehmend als zentral angesehen. Diese Prinzipien stellen sicher, dass Bildungsdaten nicht nur gefunden werden können, sondern auch interoperabel sind und nachhaltig genutzt werden können. Die Verwendung von persistenten Identifikatoren (z. B. DOI), umfassenden Metadaten und maschinenlesbaren Formaten ist hierbei essenziell. Besonders im Bildungsbereich, in dem Daten aus verschiedensten Kontexten (Verwaltung, Forschung, Monitoring, digitale Plattformen) stammen, ist die Harmonisierung und klare Dokumentation von Metadaten von zentraler Bedeutung, um die Heterogenität der Datenquellen zu überwinden.

Insbesondere für Längsschnittstudien, kantonale und internationale Vergleiche oder für das Verständnis von Bildungstrends – sprich überall dort, wo Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammengesucht und zusammengeführt werden, sind obige Prinzipien eine Grundvoraussetzung, um das gesamte Bild der Bildungslandschaft zu erhalten. Ohne eine ausreichende Sichtbarkeit bleiben viele Datenquellen ungenutzt, was zu Lücken in der Forschung führt und die Weiterentwicklung von Bildungswissen und -theorien behindert. Daher ist die Sicherstellung der Datensichtbarkeit ein fundamentaler Baustein, um das Potential von Bildungsforschung und -monitoring vollständig nutzen zu können.

Aktueller Stand

Das VEO-Projekt hat bezüglich Datensichtbarkeit in der Schweizer Bildungsdatenlandschaft folgende Hauptherausforderungen identifiziert:

Fragmentierung der Bildungsdatenlandschaft

Ein zentrales Problem der Sichtbarkeit von Bildungsdaten in der Schweiz ist die starke Fragmentierung der Datenlandschaft. Obschon das föderalistische System der Schweiz – die Hauptverantwortung für Bildung und Ausbildung liegt bei den Kantonen - auch viele Vorteile mit sich bringt, wie regionale Anpassungen an lokale Bedürfnisse und kulturelle Gegebenheiten sowie die Flexibilität, auf neue Entwicklungen zu reagieren, führt es in Bezug zu Bildungsdaten zugleich zu einer gewissen Zersplitterung der Datenlandschaft. Es gibt zahlreiche Datenquellen, die jedoch kaum vernetzt sind. Bildungsrelevante Daten werden in den Kantonen und in den Bildungsinstituten mittels unterschiedlicher Systeme und Methodiken erhoben, verwaltet und ausgewertet. Dies wirkt sich direkt auf die Sichtbarkeit der Daten aus. Die fehlende Vernetzung und Harmonisierung der Datensätze macht es schwierig, einen umfassenden Überblick über die Datenlandschaft zu erhalten. Forschende stehen somit oft vor der Herausforderung, relevante Datenquellen erstens überhaupt zu identifizieren und zweitens diese umständlich aus ganz unterschiedlichen Quellen zusammensuchen zu müssen. Zwar übernimmt das Bundesamt für Statistik (BfS) die Aufgabe, Bildungsdaten aller Kantone zu aggregieren und zusammenzuführen, doch bildet dies nur einen kleinen Teil der gesamten Bildungsdatenlandschaft der Schweiz ab. Das Forschungsdaten-repositorium SWISSUbase wiederum hat zum Ziel, schweizweit Forschungsdaten unterschiedlicher Disziplinen zusammenzuführen und sichtbar zu machen, und bietet durchaus das Potential, einen fundierten Überblick über die Bildungsdaten der Schweiz zu liefern, hat aber (noch) zu wenige Datenprovider aus der Bildung und zu wenig differenzierte Sucheinstiege für Bildungsdaten, um das gesamte Bild der Datenlandschaft zu zeigen. Viele relevante Bildungsdaten verbleiben auf kantonaler Ebene oder sind in den unterschiedlichen Bildungsinstituten abgelegt, was die Sichtbarkeit dieser Informationen erheblich einschränkt und das Potenzial für umfassende Analysen begrenzt.

Fehlende Standardisierung der Metadaten und Dokumentation

Die fehlende Standardisierung in der Erhebung, Dokumentation und Bereitstellung von Bildungsdaten in der Schweiz beeinflusst deren Sichtbarkeit. Aktuell nutzen die Kantone und Bildungsinstitutionen wie die Pädagogischen Hochschulen unterschiedliche Ansätze und Vorgaben zur Erhebung und Dokumentation der Daten, was es erschwert, die Daten überregional zu vergleichen oder konsistent zu integrieren. Einheitliche Metadatenstandards, die die Auffindbarkeit und Nachnutzung von Daten erleichtern könnten, sind bislang kaum oder nur begrenzt etabliert. Dies reduziert die Möglichkeit, ein gesamthafte Bild der Bildungslandschaft zu erhalten. Einige Ansätze wie die Nutzung von Plattformen wie SWISSUbase zeigen Potenzial, sind jedoch noch nicht flächendeckend integriert. Es fehlen zudem domänenspezifische Metadatenstandards, die auf die Bedürfnisse von Bildungsforschenden zugeschnitten sind. Bildungsdatensätze sollten beispielsweise mittels Metadaten beschrieben werden, die detailliertere Angaben zu Bildungsstufen und zu den eingesetzten Methodiken der Datenerhebung

enthalten, um für Bildungsforschende eine gezieltere Auffindbarkeit der Daten zu ermöglichen. Ausserdem fehlen bei vielen Datensätzen ausführliche Datendokumentationen oder wenn diese vorhanden sind, sind sie zu wenig ausführlich, um bereits bei der Suche nach relevanten Datensätzen beurteilen zu können, ob der spezifische Datensatz für die eigene Forschung relevant sein könnte. Eine Harmonisierung der Standards und die Berücksichtigung bildungsrelevanter Bedürfnisse könnte dazu beitragen, die Integration der Daten und damit die Sichtbarkeit der Daten für Bildungsforschende erheblich zu erhöhen. Dies würde langfristig auch die Möglichkeiten zur Datenvernetzung und Analyse verbessern.

Unsystematische Sucheinstiege

Wie bereits erwähnt, sind die Datenquellen für Bildungsdaten divers – dabei handelt es sich um Datenportale der Kantonalen Bildungsämter, institutionelle Repositorien der Bildungsinstitute, nationale Repositorien (BfS, SWISSUbase), internationale Repositorien wie Zenodo oder Figshare. Zwar bieten einige grössere Datenanbieter systematische Sucheinstiege an, anhand denen Forschende die Daten effizient nach unterschiedlichen Kriterien filtern und durchsuchen können, dennoch gibt es immer noch viele Datenquellen, in denen die Daten in Formaten und Strukturen publiziert werden, die keine systematische Suche erlauben (wie z. Bsp. Excellisten). Es fehlen demnach nicht so sehr die Daten an sich, sondern eine effektive und effiziente Durchsuchbarkeit der Daten für Mensch und Maschine. Zudem haben die Datensätze leider immer noch oft keine persistenten Identifikatoren wie eine DOI, was die Nachhaltigkeit der Auffindbarkeit der Datensätze in Frage stellt, und eine Mehrfachnutzung der Daten erschwert. Zusammengefasst kann konstatiert werden, dass ohne eine konsistente Implementierung aller relevanten Datensätze mittels einer API, einer persistenten Identifikation, der Bereitstellung maschinenlesbarer Formate und differenzierterer Sucheinstiege die Suche und das Auffinden der Daten ein mühsamer Prozess ist und den Wert des vorhandenen Datenschatzes von Anfang an vermindert, da dadurch viele Daten gar nicht auffindbar sind.

Mangel an Ressourcen und begrenzte Synergienutzung

Die Verfügbarkeit von Ressourcen und die Nutzung von Synergien haben auch einen Einfluss auf die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von Bildungsdaten in der Schweiz. Insbesondere kleineren Institutionen fehlt es an Ressourcen, um ihre Datenbestände so aufzubereiten, dass sie durchgängig auffindbar und vergleichbar werden. Viele interessante Forschungsdaten verbleiben somit unveröffentlicht. Zudem wirken sich mangelnde Ressourcen auch darauf aus, wie die Daten in übergreifenden Systemen vertreten und damit auf breiter Ebene sichtbar sind. Trotz projektbezogener Kooperationen zeigt sich, dass Synergien bei der gemeinsamen Nutzung von Datenplattformen oder der Entwicklung gemeinsamer Infrastrukturen noch nicht systematisch ausgeschöpft werden.

Weitere Faktoren, welche die Sichtbarkeit beeinflussen

Eine zusätzliche Herausforderung für die Sichtbarkeit von Bildungsdaten liegt in verschiedenen strukturellen und praktischen Aspekten des Forschungsalltags. Nach der Erhebung von Forschungsdaten, die meist mit grossem zeitlichem und finanziellem Aufwand verbunden ist, liegt der Fokus zunächst auf der Auswertung für die eigenen Forschungszwecke. Eine sofortige Sichtbarmachung der Daten tritt dadurch in den Hintergrund, was aus forschungsökonomischer Sicht nachvollziehbar ist. Das bedeutet, dass viele (aktuellere) Daten nur schon deswegen gar nicht sichtbar sind, weil sie gar nicht sichtbar gemacht werden wollen. Auch können Unsicherheiten bezüglich der erforderlichen Dokumentationsstandards und Qualitätskriterien für eine öffentliche Zugänglichmachung bestehen, was auch zu einer verzögerten oder ausbleibenden Veröffentlichung der Daten führen kann. Zudem ist der potenzielle Mehrwert der generierten Daten für Andere nicht immer unmittelbar erkennbar, und die Daten bleiben somit für andere unsichtbar und ungenutzt beim ursprünglichen Datenproduzierenden liegen.

Lösungsansätze

Um diesen Herausforderungen zu begegnen und die Sichtbarkeit von Bildungsdaten zu verbessern, bieten sich verschiedene Lösungsansätze an.

Verstärkte Vernetzung und Harmonisierung der Datenlandschaft: Um der Fragmentierung der Bildungsdaten entgegenzuwirken, sollte eine stärkere Vernetzung und Harmonisierung der Datenbestände auf kantonaler und nationaler Ebene angestrebt werden. Dies erfordert eine engere Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren, insbesondere zwischen den Kantonen, Bildungsinstitutionen und dem Bundesamt für Statistik (BFS). Durch die Etablierung einheitlicher Datenstandards und Schnittstellen können Daten leichter zusammengeführt und verglichen werden. Die konsequente Nutzung einer zentralen Plattform (wie sie es bereits mit SWISSUbase gibt), die als Drehscheibe für die Dokumentation und Sammlung von Bildungsdaten dient, könnte die Sichtbarkeit der Daten erheblich verbessern und das Auffinden aller relevanten Datensätze für Forschende erheblich vereinfachen.

Entwicklung von Mindeststandards und domänenspezifischen Metadatenstandards: Um die mangelnde Standardisierung zu adressieren, ist ein zweistufiger Ansatz erforderlich. Durch einen einheitlichen Mindeststandard, der auf alle Daten angewendet wird, wird sichergestellt, dass Bildungsdaten mit Daten aus anderen Bereichen wie Gesundheit, Soziales oder Wirtschaft verknüpft und verglichen werden können. Dies ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung komplexer gesellschaftlicher Fragestellungen und schafft neue Möglichkeiten für interdisziplinäre Forschungsansätze. Darüber hinaus ist die Implementierung eines domänenspezifischen Metadatenstandard für den Bildungsbereich jedoch genauso wichtig. Dieser Standard sollte auf die Bedürfnisse von Bildungsforschenden zugeschnitten sein und detaillierte Angaben zu Bildungsstufen, Klassenangaben, Erhebungsmethoden und anderen bildungsrelevanten Aspekten enthalten. Durch die Kombination eines domänenübergreifenden Mindeststandard und eines spezifischen Metadatenstandard wird eine effiziente Suche und Filterung von Bildungsdaten ermöglicht und gleichzeitig die Interoperabilität mit Daten aus anderen Domänen sichergestellt.

Wie bereits beim Lösungsvorschlag 1 erwähnt, würde die konsequente Nutzung einer gemeinsamen Suchplattform (wie SWISSUbase) die Problematik der unsystematischen Sucheinstiege deutlich entschärfen. Zudem sollten bei allen Datenproduzierenden die automatische Vergabe von DOIs, einheitliche Datenformate und bildungsspezifische Suchkriterien zu einer Pflicht werden. Die Integration aller Datenquellen könnte durch standardisierte APIs erfolgen, die eine automatisierte Harvesting-Funktion ermöglichen. Bestehende Daten in Excel Listen oder teils PDF sollten konsequent in maschinen-freundlichere, standardisierte Formate überführt werden.

Ressourcenbündelung und Synergienutzung: Um dem Mangel an Ressourcen und der begrenzten Synergienutzung zu begegnen, sollten noch verstärkter Kooperationen zwischen Bildungsinstitutionen aktiv gefördert werden. Durch die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen, Datenplattformen und Best Practices können Synergien geschaffen und Ressourcen effizient eingesetzt werden. Insbesondere kleinere Institutionen können von solchen Kooperationen stark profitieren, indem sie Zugang zu Expertise und technischen Lösungen erhalten, die im Alleingang nicht möglich wären. Grössere Plattformen wie SWISSUbase bieten bereits Ansätze, um Bildungsdaten sichtbar und zugänglich zu machen. Ihr Potenzial könnte jedoch durch eine stärkere Integration und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren im Bildungsbereich weiter gesteigert werden. Die systematische Nutzung von Synergien würde es ermöglichen, redundante Prozesse bei der Erhebung, Aufbereitung, Sichtbarkeitsmachung und Veröffentlichung von Daten zu vermeiden. Ein koordinierter Ansatz würde zudem sicherstellen, dass auch Daten aus kleineren Einrichtungen stärker in den Fokus rücken und so zu einem umfassenderen Bild der Bildungslandschaft beitragen.

Weitere Faktoren, die die Sichtbarkeit beeinflussen, können durch die Schaffung von Anreizsystemen für Forschende verbessert werden. Die Anerkennung und Belohnung für die zeitnahe Veröffentlichung und Bereitstellung von Daten erhöht die Bereitschaft, Daten frühzeitig sichtbar zu machen. Klare Richtlinien für Dokumentationsstandards und Qualitätskriterien sowie die Sensibilisierung für rechtliche Aspekte und Datenschutzfragen helfen, Unsicherheiten abzubauen. Ein kultureller Wandel in der Forschungscommunity hin zu einer offenen Datenkultur und die frühzeitige Planung der Datenveröffentlichung („Reusability by Design“) können langfristig die Sichtbarkeit und Nutzbarkeit von Bildungsdaten erhöhen.

Innovative Visualisierungstools: Im Rahmen des VEO-Projektes wurde ein Prototyp gebaut, der das Problem der ungenügenden Sichtbarkeit von Datensätzen in der Bildung Schweiz zu adressieren versucht hat. Das VEO-EDUMAP Dashboard stellt einen vielversprechenden Lösungsansatz dar, um die Sichtbarkeit von Bildungsdaten und -forschung zu erhöhen. Durch die interaktive Darstellung von Studien, Berichten und Daten auf einer Schweizer Landkarte können regionale Forschungsschwerpunkte und -lücken leichter identifiziert und sichtbar gemacht werden. Die Möglichkeit, kantonal, regional und schweizweit gezielt nach relevanten Studien zu suchen und diese anhand verschiedener Kriterien zu filtern und visuell darzustellen, erleichtert den Überblick. Solche innovativen Visualisierungstools könnten dazu beitragen, die Transparenz in der Bildungsforschung zu fördern und den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis zu verbessern (VEO-EDUMAP, 2024).

Um die Sichtbarkeit von Bildungsdaten in der Schweiz nachhaltig zu verbessern, ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, der die verschiedenen Lösungsansätze miteinander verbindet. Durch die Kombination von verstärkter Vernetzung, Standardisierung, effizienteren Sucheinstiege in die Datenbestände, Ressourcenbündelung und innovativen Visualisierungstools können die identifizierten

Herausforderungen effektiver angegangen werden. Eine enge Zusammenarbeit von Forschenden über Datenanbietern bis hin zu politischen Entscheidungsträgern ist hierbei von zentraler Bedeutung, um eine zukunftsfähige und transparente Bildungsdatenlandschaft in der Schweiz zu gestalten.

Quellenverzeichnis

Allgemein

-

VEO-Quellen

Hanselmann, M (2024). How «FAIR» is the education data in Switzerland? VEO-Report, Fachhochschule Graubünden, Schweizer Institut für Informationswissenschaften (DOI).

Bericht und Erhebung der Bildungseinrichtungen der Kantone der Schweiz.

Bericht und Erhebung der Datennutzung der Pädagogischen Hochschulen der Schweiz.

Hanselmann, M (2024). VEO-EDUMAP. VEO-Report, Fachhochschule Graubünden, Schweizer Institut für Informationswissenschaften (DOI).

Das VEO-Projekt (Virtual Educational Observatory)

Kurzbeschreibung und Verweis auf die VEO-Webseite.

Das VEO-Projekt wurde vom SNF finanziert und lief von 2020 bis 2024. Ziel war eine Verbesserung der Sichtbarkeit von Forschungsdaten zu Bildung und Lernen in der Schweiz für die Bildungsforschung und das Bildungsmonitoring bei einer gleichzeitigen besseren Vernetzung der Daten und einem verbesserten Datenzugang. Die Ergebnisse des Projekts finden sich auf der Homepage des Projekts (veo.fhgr.ch) und auf einer speziellen Zenodo-Community (zenodo.org/communities/veo).